

Diyarbakır Koşullarında Bakteri Uygulamasının ve Farklı Azot Dozlarının Bazı Yerfıstığı (*Arachis hypogaea* L.) Çeşitlerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerine Etkisi

Muhammet Tuncay ÖGETÜRK^{1*}, Davut KARAASLAN²

¹ Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Diyarbakır

² Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): tnyrfk.56@gmail.com

Özet

Bu çalışma Diyarbakır ekolojik koşullarında 2021 ve 2022 yıllarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. *Rhizobium japonicum* bakterisi (150 ml da⁻¹) ve farklı (5 kg da⁻¹, 10 kg da⁻¹, 15 kg da⁻¹, 20 kg da⁻¹ ve 25 kg da⁻¹) azot dozlarının bazı (Halisbey ve Sultan) yerfıstığı çeşitlerinde bitki boyu (cm), bitkide meyve sayısı (adet), bitkide ginefor sayısı (adet), tohum ağırlığı (g), yağ (%) ve protein oranlarına (%) etkisi araştırılmıştır. Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak yürütülen denemede çeşitler ana parseli, gübre uygulamaları alt parselleri oluşturmaktadır. Sonuçlara göre; bitkide meyve sayısı, bitki saplı ağırlığı, bitki tohum ağırlığı, yağ ve protein oranı bakımından yıl, gübre, yıl x gübre, çeşit, çeşit x gübre ve yıl x çeşit x gübre etkisi önemli bulunmuştur. Bitkide en yüksek meyve sayısı (adet), bitki saplı ağırlığı (g), bitki tohum ağırlığı (g) ve yağ oranı değerleri 5 kg da⁻¹ azot dozu uygulamasından elde edilmiştir. Protein oranı (%) bakteri uygulaması ve tüm azot dozlarında kontrolden yüksek bulunmuştur. Önemli bir verim unsuru olan bitkide tohum ağırlığı için gübre dozlarında 5 kg da⁻¹ (350.82 g) en iyi doz olarak saptanmıştır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihçesi

Geliş Tarihi :15.11.2024

Kabul Tarihi :29.12.2024

Anahtar Kelimeler

Yerfıstığı
çeşit
verim
bakteri
doz

Effects of Bacteria Applications and Different Nitrogen Doses on Plant and Agronomic Characteristics of Some Peanut (*Arachis hypogaea* L.) Varieties in Diyarbakır Conditions

Abstract

This study was carried out in Diyarbakır ecological conditions for two years in 2021 and 2022. The effects of *Rhizobium japonicum* bacteria (150 ml da⁻¹) and different 5 kg da⁻¹, 10 kg da⁻¹, 15 kg da⁻¹, 20 kg da⁻¹ and 25 kg da⁻¹ nitrogen doses on plant height (cm), number of fruits perplant, number of ginefor perplant, seed yield (g), oil (%) and protein content (%) in some Halisbey and Sultan peanut varieties were investigated. In the experiment, which was carried out with 3 replications according to the experimental design of divided parcels in random blocks, varieties constitute the main parcel and fertilizer applications constitute the sup-parcels. According to the results; Interm of plant fruit number, plant stem weight, plantseed weight, oiland protein ratio, year, fertilizer, year x fertilizer, variety, variety x fertilizer and year x variety x fertilizer interaction were significant. The highest number of fruit splant, plantstem weight (g), plantseed weight (g) and oil ratiovalues were obtained from 5 kg da⁻¹ nitrogen dose application. Protein ratio (%) was found to be higher than the control in bacteria application and all nitrogen doses. For plant seed weight, which is an important yield element, 5 kg da⁻¹ (350.82 g) was determined as the best dose in fertilizer doses.

Research Article

Article History

Received :15.11.2024

Accepted :29.12.2024

Keywords

Peanut
variety
yield
bacteria
dose

1. Giriş

Dünya genelinde geniş bir yetiştirme alanına sahip olan yerbuğdayı (*Arachis hypogaea* L.) oldukça önemli bir yağ ve protein kaynağıdır. Gıda ve tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan bu bitki üreticilere önemli bir gelir sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası piyasada ciddi bir ticari potansiyele sahip olan bu bitki hem bir yağ kaynağı hem de çerezlik olarak önemli katkılar sunmaktadır. Dünya’da yağ bitkileri yetiştiriciliği incelendiğinde üretim rakamlarında soya fasulyesi ilk sırada yer almaktadır. Bu bitkiyi sırasıyla kolza, ayçiçeği ve yer buğdayı takip etmiştir (Baran ve Andırman, 2022). 2021 yılında Dünya’da yağ bitkilerinden elde edilen yağlı tohum olarak üretilen miktar 595 milyon ton (Anonim, 2021a), yine bu dönemde ülkemizde üretilen miktarı ise 2,58 milyon ton olarak karşımıza çıkmaktadır (Anonim, 2021b). İnsan beslenmesinde sağlıklı beslenme açısından yağların rolü oldukça önemlidir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan önemli derecede faydalandığı düşünülürse ve günümüzde hayvansal yağların oranı oldukça düşük (%8) olduğundan dolayı yüksek miktarda (%92) bitkisel yağların tüketildiği görülmektedir.

Ülkemizde genellikle yerbuğdayı üretimi çerezlik amaçlı yapılmaktadır. Bu da bitkinin ekonomik potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmamaktadır. 2021 yılı ithalat verilerine bakıldığında 2.36 milyon ton yağlı tohum ve ham yağ ithalatı yapılmış olup, bu ithalatta 3 milyar 558 milyon dolar ülkemizden döviz çıkışı olmuştur (Anonim, 2021c). Bu nedenle ülkemizin bitkisel yağ üretiminde dışa bağımlılığımızı azaltarak üreticilerimize ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerbuğdayı üretiminin yaygınlaştırılması önem arz etmekte olup, yerbuğdayı üretiminin yağlık olarak değerlendirilmesi, ithalatımızın azalmasına ve yerli üretim

yapılması noktasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca yerbuğdayı tarım faaliyetlerinin artırılması, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kalkınmaya fayda sağlayarak üreticilerimize yeni bir geçim kaynağı oluşturacaktır.

Yerbuğdayı, sağlık açısından da önemli yararlar sunmaktadır. Yüksek miktarda doymamış yağ asitleri içermesi, kardiyovasküler sağlığa olumlu etkiler sağlamak ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yerbuğdayı, zengin bir antioksidan kaynağı olup, E vitamini, folik asit, niasin gibi birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Bu besin öğeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve genel sağlığı desteklemektedir. Yerbuğdayının bu özellikleri, onu sağlıklı bir atıştırmalık ve besin kaynağı olarak öne çıkarmaktadır. Bununla birlikte yerbuğdayının içerdiği biyoaktif bileşenler ve fenolik bileşikler, kanser riskini azaltma ve hücrel yaşlanmayı yavaşlatma gibi potansiyel sağlık faydaları sunmaktadır. Yerbuğdayının düzenli tüketimi, metabolik sendrom, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Çalışmalar sonucunda dünya genelinde tüketilen yağlar içerisinde bitki kökenli yağların miktar olarak karşılığı 19.1 kg kişi⁻¹, Türkiye’de ise bu miktar 21.9 kg kişi⁻¹ olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ülke bazında kişi başına tüketim miktarı şu şekildedir; AB ülkelerinde 60 kg kişi⁻¹, ABD’de 57 kg kişi⁻¹, Kanada ve Avustralya’da 27 kg kişi⁻¹, İran’da 22.2 kg kişi⁻¹, Hindistan’da ise 15 kg kişi⁻¹,’dir (Anonim, 2015).

Bu araştırma aynı zamanda yerbuğdayı tarımının sadece ekonomik değerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre dostu bir üretim yaklaşımı geliştirilmesine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Azot uygulamalarının optimum seviyede kullanılması, gereksiz azot kayıplarının

önüne geçerek çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlayacaktır. Aşırı azot kullanımı, hem toprak kalitesini olumsuz etkilemekte hem de su kaynaklarına sızarak su kirliliğine yol açabilmektedir. Bu nedenle optimum azot dozunun belirlenmesiyle hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Bakteri aşılması ile kimyasal gübre kullanımının azaltılması ise, çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecek bulgular, yerfıstığı üreticilerine doğru azot dozu ve bakteri kullanımı konusunda yol gösterici olacak ve yerfıstığı yetiştiriciliğinin verimliliğini optimize etmek için somut veriler sunacaktır. Böylece, yerfıstığı üretimi ekonomik olarak daha kârlı hale getirilecek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çevreye duyarlı bir üretim modeli geliştirilecektir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik koşullarında Dicle Üniversitesi kampus alanında 2021 ve 2022 yıllarında iki yıl süre ile yürütülmüştür.

2.1. Materyal

Denemede bitkisel materyal olarak Halisbey ve Sultan yerfıstığı çeşitleri kullanılmıştır. Azot gübresi saf olarak (0, 5, 10, 15, 20 ve 25 kg da⁻¹), *Rhizobium japonicum* bakterisi (150 ml da⁻¹) ve 8 kg da⁻¹ saf fosfor gübresi kullanılmıştır.

2.1.1. Araştırma alanı toprak ve iklim özellikleri

Araştırma alanı toprak özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Deneme alanı toprak yapısı killi, hafif alkali, tuzsuz, kireçli, organik maddece fakir, fosfor içeriği bakımından düşük, potasyumca zengindir.

Tablo 1. Araştırma yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

Table 1. The physical and chemical properties of the experimental soil

Toprak derinliği (cm)	pH	K (ppm)	P (ppm)	Organik Madde (%)	Kireç (%)	EC (dS/m)	Kum (%)	Silt (%)	Kil (%)	Bünye sınıfı
0-30	7.67	561	8.8	1.72	10.6	0.48	17.8	18.7	63.5	C
30-60	7.75	424	2.2	1.32	11.0	0.37	15.8	18.7	66.0	C
60-90	7.77	422	2.2	1.23	12.1	0.42	17.8	18.7	63.5	C

Araştırma alanı iklim özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Diyarbakır ilinde yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar az yağışlı ve soğuk geçer. Doğu Anadolu bölgesine göre kışlar daha az soğuk geçmektedir. İlkbahar mevsiminde yoğun çimlenme görünmesine rağmen, yaz aylarında genellikle step yani bozkır iklimi görülmektedir (Anonim,

2020c). Denemenin yürütüldüğü döneme ait iklim verileri incelendiğinde; Haziran-Eylül arası aylarda her iki yılda da yağışın gerçekleşmediği belirlenmiştir. Haziran-Eylül arası aylarda her iki yılda ortalama sıcaklık değerleri 26.4 ile 32.0 °C arasında değişmiş olup sıcak ve kurak aylar yaşanmıştır.

Tablo 2. Deneme alanının 2021, 2022 ve uzun yıllarına ait iklim verileri**Table 2.** Climate data for experimental area at the 2021, 2022 and long years

Aylar	Ortalama sıcaklık (°C)			Toplam yağış ortalaması (mm)			Nisbi nem ortalaması (%)		
	2021	2022	Uzun Yıllar	2021	2022	Uzun Yıllar	2021	2022	Uzun Yıllar
Nisan	16.5	17.4	15.2	31.2	6.3	46.43	65.3	56.8	64.7
Mayıs	24.0	18.6	20.6	46.7	86.6	52.34	38.6	69.1	56.3
Haziran	27.8	27.6	27.7	20.3	14.9	9.18	32.0	43.5	34.6
Temmuz	32.1	31.4	32.1	2.4	3.1	1.42	30.8	31.0	25.8
Ağustos	30.7	31.0	31.6	9.1	4.2	1.47	35.5	38.5	28.2
Eylül	25.4	26.4	26.5	0.0	0.1	3.71	37.3	37.0	32.0
Ekim	18.9	19.5	19.1	23.2	24.6	27.74	42.9	51.5	48.3
Kasım	11.9	10.9	11.1	21.8	87.0	53.76	79.3	71.8	70.3
Aralık	4.5	7.1	5.6	23.7	6.6	64.65	90.7		83.5
Yıllık			17.5			419,76			56.1

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (2025).

2.2. Yöntem

Deneme alanı toprak hazırlığında Sonbaharda pullukla işlenmiş alan Nisan ayında ekimden önce kültivatörle sürümü yapılmış, diskaro ile düzeltilmiş ve sonrasında tapan çekilerek tohum yatağı uygun hale getirilmiştir. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Denemde çeşitler ana parsel, gübre uygulamaları alt parsellerden oluşmuştur. Deneme parselleri 6.0 m uzunluğunda, 70 cm sıra arası, 25 cm sıra üzeri mesafesinde ve 4 sıralı olarak oluşturulmuştur. Uygulama parselleri arasında uygulamaların karışmasını önlemek amacıyla 2 m mesafe bırakılmıştır. Tohum ekimi birinci yıl 31.05.2021, ikinci yıl ise 30.05.2022 tarihlerinde ve gübre uygulamaları ekimle birlikte yapılmıştır. Her iki yılda da yabancı ot ile mücadele ve kök sistemini havalandırmak için üç kez çapalama ve bir kez boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Hasat zamanı, parseldeki bitkilerden alınan örnekler dikkate alınarak (kabukların soyulma durumuna göre) olgunlaşma durumlarına göre belirlenmiştir.

2.2.1. İncelenen özellikler

Denemede bitki boyu (cm), bitkide meyve sayısı (adet), bitkide ginefor sayısı

(adet) ve tohum ağırlığı (g) her parselden rastgele alınan 10 bitkide ölçülerek ortalaması alınarak yapılmıştır. Yağ oranı (%) ve protein oranı (%) laboratuvarında belirlenmiştir. Yağ içeriği (%) tüm parsellerden alınan 5 g yer fıstığı taneleri öğütülmüş numune alınarak Soxhlet yöntemi ile altışar saat süreyle petrol eteri ekstrasyonu yöntemi ile yağ analizi yapılmış ve % yağ oranları elde edilmiştir. Her parselden alınan numuneler Gerhardt App. Feeds analiz metoduyla % protein oranları hesaplanmıştır. Hasat sırasında her parselin kenarlarından birer sıra, üst ve alt kısımlarından 50 cm'lik alan kenar tesiri olarak çıkarıldıktan sonra orta iki sıradaki bütün bitkilerin tamamı hasat edilmiştir.

2.2.2. Verilerin değerlendirilmesi

Araştırmada elde edilen bulguların istatistiki analizi JMP (13.0) istatistik programında, varyans analizi tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre yapılmış, ortalamalar Duncan %5'e göre gruplandırılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Halisbey ve Sultan yerfıstığı çeşitleri üzerine farklı azot dozu ve bakteri uygulamasının bitki boyu, bitkide ginefor sayısı, bitkide meyve sayısı, bitki saplı ağırlığı, bitki tohum ağırlığına ait yıl

birleşik varyans analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre bitki boyu bakımından yıl, bitkide meyve sayısı, bitki saplı ağırlığı ve bitki tohum ağırlığı bakımından yıl, gübre, yıl x gübre, çeşit, çeşit x gübre ve yıl x çeşit x gübre interaksyonu önemli bulunmuştur.

İncelenen özellikler yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar bitkide ginefor sayısı hariç önemsiz bulunmuştur. Bitkide ginefor sayısı yönünden yıl, çeşit, yıl x çeşit, gübre, yıl x gübre, çeşit, çeşit x gübre ve yıl x çeşit x gübre interaksyonu önemli bulunmuştur.

Tablo 3. Bitki boyu, bitkide ginefor sayısı, bitkide meyve sayısı, bitki saplı ağırlığı ve bitki tohum ağırlığına ait varyans analiz sonuçları

Table 3. The results of variance analysis for plant height, number of ginefor per plant, number of fruits per plant, plant stem weight and plant seed weight

Varyasyon kaynakları	SD	Bitki boyu	Bitkide ginefor sayısı	Bitkide meyve sayısı	Bitki saplı ağırlığı	Bitki tohum ağırlığı
Yıl	1	4653.27**	561.61*	3040.82**	1180.00*	3319912**
Hata	4	18.0895	99.71	78.0067	6204.02	859.641
Çeşit	1	0.61714 ^{öd}	255.15*	6.74333 ^{öd}	4984.36 ^{öd}	549.684
Yıl*Çeşit	1	6.85714 ^{öd}	6.85	8.1719 ^{öd}	16041.7	2586.52
Hata	4	3.81714	24.77	66.6362	4691.12	1533.5
Gübre	6	36.1594 ^{öd}	546.88*	160.764**	41850.1*	11005.1**
Yıl*Gübre	6	14.7165 ^{öd}	259.61*	166.916**	51541.6*	8981.55**
Çeşit*Gübre	6	6.75048 ^{öd}	569.66*	116.853*	17822.3*	6046.84**
Yıl*Çeşit*Gübre	6	17.5527 ^{öd}	480.90*	109.955*	17200.5*	3581.02**
Hata	48	16.813	82.67	41.686	1868	384
DK (%)		8.29	9.84	11.74	6.85	6.27

*,**, 0.05, 0,01 düzeyinde önemlidir.

3.1. Bitki boyu

Halisbey ve Sultan yarfıstığı çeşitleri üzerine farklı azot dozu ve bakteri uygulamasının bitki boyu ve bitkide meyve sayısına (adet) ait ortalama değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Bitki boyu yönünden farklılıklar önemli olmamasına rağmen, gübre dozu bakımından bitki boyu 2021 yılında 38.16 cm ile 44.3 cm, 2022 yılında 54.40 cm ile 58.2 cm ve birleşik analizde 46.28 cm ile 51.20 cm arasında değişmiştir. Elde edilen bulgular yarfıstığında azot dozlarının bitkide vejetatif gelişmeyi teşvik

ettiğini ve bitki boyunun artmasına neden olduğunu bildiren (Hasan ve Sahid 2016, Sajid ve ark., 2011; Gohari ve Niyaki 2010), El-Far ve ark., 2013) bulgularından farklı bulunmuştur. Bu farklılığın sebepleri çevresel koşullara bağlı olmakla beraber çeşitlerin gelişme formu, çeşit özelliklerinin birbirinden farklı olması, çalışmaların farklı ekolojik bölgelerde yapılması ve yarfıstığında bitki gelişme formlarının birbiri ile aynı olmaması gibi nedenlerin bitki boyunun farklı olması sonucunu ortaya koymaktadır.

Tablo 4. Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre bitki boyu ve bitkide meyve sayısı ortalamaları
Table 4. Mean of plant height and fruit number per plant based on combined analysis results

Gübre Dozları	Bitki boyu (cm)			Bitkide meyve sayısı (adet)		
	Halisbey	Sultan	Ort.	Halisbey	Sultan	Ort.
0	49.97	50.60	50.28	50.9 bcd	50.9 bcd	50.93 bc
Bakteri	45.70	46.87	46.28	45.0 d	49.8 bcd	47.36 c
5	50.97	51.43	51.20	62.0 a	54.2 bc	58.11 a
10	50.90	49.43	50.16	56.1 ab	51.0 bcd	53.51ab
15	50.50	47.60	49.05	48.5 cd	47.8 cd	48.16c
20	47.83	48.90	48.36	46.3 d	56.3 a	51.31 bc
25	51.10	50.93	51.01	56.3 ab	51.2 bcd	53.73 ab
Ort.	49.56	49.39		52.15	51.6	

Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

3.2. Bitkide meyve sayısı

İki yıl birleşik analiz sonucuna göre çeşit x gübre interaksyonu incelendiğinde; meyve sayısı 45.0 adet ile 62.0 adet arasında değiştiği görülmektedir. Halisbey çeşidinin 5 kg da⁻¹ azot dozu ile en yüksek değerde olduğu bunu 10 kg da⁻¹ ile 25 kg da⁻¹ azot dozları takip etmiştir. Sultan çeşidinde en yüksek meyve sayısı değeri 20 kg da⁻¹ azot dozundan elde edilmiştir. En düşük meyve sayısı Halisbey çeşidinde 45.0 adet ile bakteri uygulamasından ve 46.3 adet ile 20 kg da⁻¹ azot dozundan elde edilmiş olup kontrol uygulamasından (50.9 adet) düşük değerler vermişlerdir. Sultan çeşidinde en düşük meyve sayısı 47.8 adet ile 15 kg da⁻¹ azot dozu uygulamasından ortaya çıkmış olup kontrol uygulamasından (50.9 adet) düşük değerler elde edilmiştir. Ekimde uygulanan azot dozları toprak üstü vejetatif aksamı artırmış ancak kültürel uygulamalardan dolayı yeterli sayıda ginefor toprak içerisine girmediğinden bitkide meyve sayısı düşmüş olabilir. Özellikle bu duruma o bölgedeki boğaz doldurmanın ideal manada gerçekleşmemiş olması neden olmuş olabilir. İki yıl birleşik analiz sonucuna göre, gübre uygulamaları bakımından bitkide meyve sayısı değeri 47.36 adet ile 58.11 adet arasında değişmiştir. En düşük değer bakteri uygulamasından elde edilirken, en yüksek değer 5 kg da⁻¹ azot uygulamasından elde

edilmiş olup, 10 kg da⁻¹ ile 25 kg da⁻¹ azot uygulaması ile aynı istatistik grupta yer almıştır (Tablo 4). Bu bulgular, farklı azot dozları ve bakteri uygulamalarının yerfıstığı çeşitlerinin meyve sayısı üzerinde belirgin etkiler yarattığını göstermekte ve çeşitli uygulamaların tohum verimliliğine olan katkılarını ortaya koymaktadır. Gübre dozlarının artması genel olarak meyve sayısını artırmış, ancak bu artış çeşitlere göre değişkenlik göstermiştir. Bulgular; Dahatonde (1982), Lim ve Hamdan (1984), Hiltbold ve ark. (1983), Selçuk (1992), Ağan (2010), El-Habbasha (2013) azotlu gübre uygulamalarıyla bitki başına düşen meyve sayısında pozitif yönde bir ilişki olduğunu bildiren sonuçları ile paraleldir. Çalışmada elde edilen veriler daha önce yapılmış çalışmalar ile karşılaştırıldığında; Koldanca (2016)'ın Halisbey (27.92 adet bitki⁻¹) NC-7 (32.5 adet bitki⁻¹) Batem-5025 (31.64 adet bitki⁻¹), Arıoğlu (2004)'ün Osmaniye-2005 (19.40 adet bitki⁻¹) çeşidi ve Ülger (2010)'un NC-7 (25.2 adet bitki⁻¹) çeşidinden elde edilen değerlerden yüksek bulunmuştur. Bahsedilen verilerin diğer çalışmalardan farklı olmasının nedeni ekimin ana ürün olması, toprak özellikleri, ekolojik koşullar ve çalışmalarda kullanılan çeşitlerin farklı olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır. Patel ve Patel (1987), yazlık yerfıstığı çeşitlerinde yapılan

bir çalışmada, farklı N-P-K gübre dozlarının ve bakteri aşılmasının meyve verimi ve kabuk oranına etkilerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçları, 2,5 ile 5.0 kg da⁻¹ arasında azot uygulamasının meyve verimini ve kabuk oranını önemli ölçüde arttırdığını, ancak fosfor, potasyum ve bakteri aşılmasının bu parametreler üzerinde belirgin bir etki yaratmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca azotun etkisinin, uygulama zamanlamasına ve yerel toprak

koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtilmiştir. Bu bulgu, farklı bölgelerde yerfıstığı üretimi için özelleştirilmiş gübreleme stratejilerinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Farklı azot dozları ve bakteri uygulamasının Halisbey ve Sultan yerfıstığı çeşitlerinde ginefor sayısı (adet), bitki saplı ağırlığı (g) ve bitki tohum ağırlığına (g) ait iki yıl birleşik ortalama değerleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre ginefor sayısı (adet), bitki saplı ağırlığı (g) ve bitki tohum ağırlığına (g) ortalamaları

Table 5. The mean of number of ginefor (number), plant stem weight (g) and plant seed weight (g) based on combined analysis results

Gübre Dozları	Ginefor sayısı (adet)			Bitki saplı ağırlığı (g)			Bitki tohum ağırlığı (g)		
	Halisbey	Sultan	Ort.	Halisbey	Sultan	Ort.	Halisbey	Sultan	Ort.
0	92.06 ^{cd}	92.10 ^{cd}	92.08 ^{b-d}	645.35 ^{b-e}	551.16 ^{fg}	598.25 ^d	277.3 ^{d-g}	264.3 ^{fg}	270.79 ^d
Bakteri	78.76 ^e	88.60 ^{e-e}	83.68 ^e	600.88 ^{ef}	690.22 ^b	645.55 ^{bc}	291.6 ^{e-e}	369.4 ^a	330.50 ^b
5	109.43 ^a	86.36 ^{de}	97.90 ^{ab}	797.48 ^a	666.60 ^{bc}	732.04 ^a	385.3 ^a	316.4 ^b	350.82 ^a
10	96.16 ^{cd}	91.90 ^{cd}	94.03 ^{bc}	606.05 ^{de}	637.45 ^{e-e}	621.75 ^{cd}	301.6 ^{bc}	307.5 ^{bc}	304.53 ^c
15	92.43 ^{cd}	79.46 ^e	85.95 ^{de}	652.92 ^{b-d}	664.47 ^{bc}	658.69 ^b	292.8 ^{e-e}	320.2 ^b	306.49 ^c
20	81.20 ^e	98.20 ^{bc}	89.70 ^{e-e}	527.17 ^g	551.96 ^{fg}	539.56 ^e	257.3 ^g	276.3 ^{e-g}	266.79 ^d
25	108.63 ^{ab}	97.66 ^c	103.15 ^a	636.01 ^{e-e}	596.16 ^{ef}	616.09 ^{cd}	299.4 ^{b-d}	287.0 ^{e-f}	293.17 ^c
Ort.	94.10 ^a	90.61 ^b		637.98	622.57		300.75	305.87	

Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

3.3. Bitkide ginefor sayısı

İki yıl birleşik analizde yıl x çeşit x gübre uygulaması interaksyonunda; Halisbey çeşidinde en yüksek ortalama ginefor sayısı 109.43 (5 kg da⁻¹), Sultan çeşidinde ise 98.20 (20 kg da⁻¹) olarak kaydedilmiştir. En düşük ginefor sayısı değeri Halisbey çeşidinde bakteri uygulamasında 78.76 adet ve 20 kg da⁻¹ azot dozunda 81.20 adet olup 92.06 adet olan kontrol grubundan düşük bulunmuştur. Sultan çeşidinde en düşük değer 15 kg da⁻¹ azot dozunda 79.46 adet olup çeşidin kontrol grubundan düşük bulunmuştur. Gübre ortalamaları incelendiğinde; 25 kg da⁻¹ azot uygulaması 103.15 adet ile en yüksek değeri verirken bunu 97.90 adet ile 5 kg da⁻¹ azot dozu izlemiştir. Bakteri uygulaması 83.68 adet en düşük değeri vermiştir. Bakteri uygulamasında ginefor oluşumunun yüksek

çıkmasının nedeni o dönemde meydana gelen yüksek sıcaklıkların nodozite oluşumu üzerine olumsuz etki yapmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Çeşitler arasında ginefor sayısı yönünden Halisbey çeşidi 94.10 adet ile Sultan çeşidinden (90.61 adet) yüksek ginefor sayısına sahip olarak belirlenmiştir (Tablo 5). Azot dozu ve bakteri uygulamasının yerfıstığı çeşitlerinin ginefor sayısı üzerinde etkili olduğunu ve çeşitli gübre dozlarının çeşitlerin performansı üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Gübre dozlarının artışıyla bitki ginefor sayılarında da bir artış olup, bu durumun azot ve bakteri uygulamasının bitki gelişimine pozitif yönde etkiler yaptığını ortaya çıkarmaktadır. Dahatonde 1984'de gerçekleştirmiş olduğu çalışmada iki farklı zamanda uygulanan N gübresinin bitkide meyve sayısı ve buna bağlı olarak ginefor

verilerinin arttığını belirtmiştir. Dahatonde 1984' ün verileri bu çalışmada elde edilen veriler ile benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni ise azot miktarlarının artmasıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Giardini ve ark. (1987), 1979 yılında Tatu çeşidi ile yürüttükleri tarla denemelerinde, ekim, maksimum çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası olmak üzere üç farklı zamanda toplam 9.0 kg da⁻¹ azot uygulaması yapmışlardır. Bulgular, bakteri aşılmasının nodül sayısı ve ağırlığı üzerinde bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ayrıca kurak sezonda bu uygulamaların meyve sayısı ve ağırlığı üzerinde bir etkisi olmazken, nemli sezonda meyve ve tohum verimlerinin arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, çevresel faktörlerin azot gübrelemesinin etkinliğini önemli ölçüde etkilediğini ve nemli koşullarda azotun daha verimli kullanılabileceğini göstermektedir.

3.4. Bitki saplı ağırlığı

İki yıl birleşik analizde bitki saplı ağırlığı (g) yönünden çeşit x gübre interaksiyonunda; en yüksek değer Halisbey çeşidinde 5 kg da⁻¹ azot dozunda 797.48 g, Sultan çeşidinde bakteri uygulamasında 690.22 g olarak kaydedilmiştir. En düşük değer Halisbey çeşidinde 5 kgda⁻¹ azot dozunda 527.17 g olarak elde edilmiştir. Sultan çeşidinde en düşük bitki saplı ağırlığı (g) 20 kg da⁻¹ azot uygulaması (551.96 g) ile kontrol grubundan (551.16 g) elde edilmiş ve aynı istatistik grupta yer almışlardır. Gübre uygulamalarında en yüksek değer 732.04 g ile 5 kg da⁻¹, en düşük değer 539.56 g ile 20 kg da⁻¹ dozlarında elde edilmiştir (Tablo 5). Bu bulgular, azot dozu ve bakteri uygulamalarının yarfıstığı çeşitlerinin saplı ağırlığı üzerinde belirgin etkiler yarattığını göstermekte ve farklı gübre dozlarının çeşitlerin sap ağırlığı performansı üzerinde değişik etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Gübre dozlarının artmasıyla genellikle saplı ağırlıklarda da bir artış

gözlemlenmiş, bu durum azot ve bakteri uygulamalarının bitki gelişimine olan katkılarını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu artışların her zaman anlamlılığa ulaşmaması, çevre ve toprak koşullarının sap kütlesi oluşumuna etkisinin belirginliğini yansıtabilir (O'Hara, 2001).

3.5. Bitki tohum ağırlığı

İki yıl birleşik analizinde çeşit x gübre interaksiyonu incelendiğinde; Halisbey çeşidinde en yüksek ortalama tohum ağırlığı 5 kg da⁻¹ azot dozunda 385.3 g, Sultan çeşidinde ise bakteri uygulamasında 369.4 g olarak kaydedilmiştir. En düşük tohum ağırlığı değeri Halisbey çeşidinde 20 kg da⁻¹ azot dozunda 257.3 g olarak belirlenmiş, bu değer 277.3 g olan aynı çeşidin kontrol grubundan düşük bulunmuştur. Sultan çeşidinde en düşük değer 264.3 g ile kontrol grubundan elde edilmiştir. Gübre dozlarında 5 kg da⁻¹ (350.82 g) en iyi doz olarak saptanmıştır (Tablo 5). Bu bulgular, azot dozu ve bakteri uygulamalarının yarfıstığı çeşitlerinin tohum ağırlığı üzerinde belirgin etkiler yarattığını göstermekte ve çeşitli gübre dozlarının çeşitlerin tohum ağırlığı performansı üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Gübre dozlarının artmasıyla genellikle tohum ağırlıklarında da bir artış gözlemlenmiş, bu durum azot ve bakteri uygulamalarının bitki gelişimine olan katkılarını açıkça ortaya koymaktadır. Tiwari ve Dhakar (1997), azotlu gübre dozlarının artışının tohum ağırlığını artırdığını bildirmişlerdir. Bulgular; Lim ve Hamdan (1984), Gohari ve Niyaki (2010), El-Habbasha ve ark. (2013), Farag ve Zahran (2014), Mahmowd ve ark. (2014)'nın azotlu gübre dozlarının tohum ağırlığını olumlu yönde etkilediğini bildiren bulguları ile paraleldir. Venkateswarlu ve Nath (1990) dört farklı bölgede gerçekleştirdikleri TMV-2 yarfıstığı çeşidi üzerine odaklanan tarla denemelerini 1980 ile 1982 yılları arasında yürütmüşlerdir. Bu deneylerde, azot ve

fosfor gübresi kombinasyonlarının meyve verimine etkilerini değerlendirmişlerdir. Özellikle fosfor veya fosfor ile birlikte azot ve potasyum kombinasyonunun dışında yapılan diğer gübreleme uygulamalarının meyve verimini belirgin şekilde artırdığını gözlemlemişler. 1.0 kg da⁻¹ azot veya 6.0 kg da⁻¹ fosfor uygulamalarının benzer meyve verimleri ürettiğini, ayrıca potasyum miktarının artırılmasının kalsiyum ve magnezyum alımını azalttığını belirtmişlerdir.

3.6. Yağ ve protein oranı

Halisbey ve Sultan yerfıstığı çeşitleri üzerine farklı azot dozu ve bakteri uygulamasının yağ oranı ve protein oranına ait yıl birleşik varyans analiz sonuçları Tablo 6'de verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre yağ ve protein oranı bakımından yıl, yıl x çeşit, gübre, yıl x gübre, çeşit x gübre ve yıl x çeşit x gübre interaksyonu önemli bulunmuştur.

Tablo 6. Yağ oranı ve protein oranına ait varyans analiz sonuçları

Table 6. The results of variance analysis for oil ratio and protein ratio

Varyasyon Kaynakları	SD	Yağ oranı	Protein oranı
Yıl	1	34.1764**	94.7431**
Hata	4	0.42245	0.07376
Çeşit	1	0.0021	0.33314
YılxÇeşit	1	67.3935**	0.38543
Hata	4	0.28384	0.0513
Gübre	6	32.709**	2.71812**
YılxGübre	6	18.8748**	8.27225**
ÇeşitxGübre	6	12.1807**	4.39127**
YılxÇeşitxGübre	6	36.367**	3.20828**
Hata	48	0.0872**	0.04011**
DK (%)		0.54	1.3

*, **: 0.05, 0.01 düzeyinde önemli

Halisbey ve Sultan yerfıstığı çeşitleri üzerine farklı azot dozları ve bakteri

uygulamasının yağ ve protein oranına ait yıl birleşik ortalamalar Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre yağ ve protein oranı ortalamaları

Table 7. The mean of oil and protein ratios based on combined analysis results

Gübre Dozları	Yağ oranı (%)			Protein oranı (%)		
	Halisbey	Sultan	Ort.	Halisbey	Sultan	Ort.
0	53.3 ^f	56.2 ^a	54.77 ^b	14.2 ^e	14.3 ^e	14.25 ^f
Bakteri	53.9 ^e	54.0 ^{de}	53.97 ^c	15.1 ^c	15.9 ^a	15.50 ^b
5	55.7 ^{bc}	56.0 ^{ab}	55.86 ^a	15.9 ^a	14.6 ^d	15.25 ^c
10	51.6 ⁱ	51.4 ⁱ	51.48 ^e	15.5 ^b	15.9 ^a	15.68 ^a
15	50.5 ^j	52.1 ^h	51.31 ^e	14.0 ^f	16.0 ^a	14.99 ^d
20	54.3 ^d	52.9 ^g	53.61 ^d	15.5 ^b	14.1 ^{ef}	14.79 ^e
25	55.4 ^c	52.1 ^h	53.74 ^{cd}	15.0 ^c	15.4 ^b	15.20 ^c
Ort.	53.52	53.52		13.90	14.16	

Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli değildir.

3.7. Yağ Oranı (%)

Çeşit x gübre interaksyonu incelendiğinde; yağ oranı %51.4 ile %56.2 arasında değişmiştir. En yüksek yağ oranı

Sultan çeşidinde kontrol uygulamasından elde edilmiş, bunu %56.0 ile 5 kg da⁻¹ azot dozu ile yine sultan çeşidi izlemiştir. Halisbey çeşidinde en yüksek yağ oranı

%55.7 ile 5 kg da⁻¹ azot dozundan elde edilmiştir. En düşük yağ oranı Halisbey çeşidinde 10 kg da⁻¹ (%51.6) ve 15 kg da⁻¹ (%50.5) azot dozlarından elde edilmiştir. Sultan çeşidinde 10 kg da⁻¹ azot dozu %51.4 ile en düşük yağ oranını vermiştir. Halisbey ve Sultan çeşitleri için yağ oranları, gübre dozu artışına paralel olarak farklılık göstermiştir. Gübre uygulamaları incelendiğinde; yüksek yağ oranı için 5 kg da⁻¹ azot dozu %55.86 ile en uygun doz olarak saptanmış, azot dozları arttıkça yağ oranı azalmıştır (Tablo 7). Bulgular; Walker ve Ethredge (1974), Selçuk(1992)'ün çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir.

Çalışma sonucunda saptanan veriler eşliğinde yapılan diğer çalışmalara bakıldığında; sonuçlar İnan (2016)'ın Halisbey (%46.35), Sarsılmaz (2019)'ın Cihangir (%48.88) ve Hatipoğlu (2014)'ün Florispan (%43) çeşidinden yüksek bulunmuş olup, Ülger (2010)'un Osmaniye-2005 (%52.8), NC-7 (%52.9) ve Sarsılmaz (2019)'ın Osmaniye-2005 (%50.91) çeşitlerinden elde edilen bulgularla uyum içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Kayantaş (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışma, Bingöl koşullarında yetiştirilen on farklı yerfıstığı çeşidinin verim ve verim bileşenlerini belirlemek amacıyla 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırılan yerfıstığı çeşitleri arasında Florispan, Halisbey, Sultan, Osmaniye-2005, Batem Cihangir, Batem-5025, Artoğlu-2003, Gazipaşa, NC-7 ve Georgia Green çeşitlerinin yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, yağ oranı en yüksek olan çeşit %44.27 ile Batem Cihangir çeşidinde, en düşük yağ oranı ise %34.87 ile Halisbey çeşidinde tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler eşliğinde Halisbey çeşidinde, saptanan yağ oranının Kayantaş (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmadan daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup; bunun nedeni olarak toprak yapısı, iklim ve çevre koşullarının yanı sıra denemede uygulanan

metodlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

3.8. Protein oranı

Protein oranı bakımından çeşit x gübre interaksiyonu incelendiğinde; protein oranı Halisbey çeşidinde %15.9 ile 5 kg da⁻¹ azot dozu en yüksek değeri verirken, Sultan çeşidinde %16.0 ile 15 kg da⁻¹ azot dozu, %15.9 ile bakteri uygulaması ve 10 kg da⁻¹ azot uygulaması en yüksek değerleri vermişlerdir. Her iki çeşidin kontrol uygulamaları en düşük (%14.2) değerleri vermiştir. Sultan çeşidinde 20 kg da⁻¹ azot dozu %14.1 ile kontrole benzer değer vermiştir. Gübre uygulamaları arasında protein oranı %14.25 ile %15.28 arasında değişmiştir. Kontrol grubu en düşük, 10 kg da⁻¹ azot dozu en yüksek değeri vermiştir (Tablo 7). Bu bulgular, azot dozu ve bakteri uygulamalarının yerfıstığı çeşitlerinin protein oranları üzerinde farklı etkiler yarattığını göstermekte ve gübre dozlarının protein oranı performansı üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Gübre dozlarının artmasıyla genellikle protein oranlarında da bir artış gözlemlenmiş, bu durum azot ve bakteri uygulamalarının bitki metabolizması üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışmadaki veriler eşliğinde yapılan diğer çalışmalara bakıldığında; Hatipoğlu (2014)'nın Florispan (%26.99), Ülger (2010)'un Osmaniye-2005 (%22.8) Koldanca (2016)'nın NC-7 (%22.30), Koldanca (2016)'nın Halisbey (%22.13) ve Ülger (2010)'un NC-7 (%22.0) çeşitlerinden elde edilen bulgulardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Ardahanlı (1997), Zhou ve ark. (2007), Ağan (2010), Xiang ve ark. (2011), El-Habbasha ve ark. (2013), Farag ve Zahran (2014), farklı dozlarda uygulanan azot gübresinin, protein oranı üzerine olumlu yönde etki yaptığını bildirmişlerdir. Reddy ve Tanner (1980), farklı dozlarda uygulanan

N gübresinin verim ve verim unsurları üzerine tek başına etki yapmadığını fakat bakteri ile birlikte çalışıldığında, protein oranına etki ettiğini bildirmişlerdir. Bulgular; Rodriquez ve ark. (1989), Bland ve Lax (2000), Chung ve ark. (1994), bildirdikleri protein oranı değerlerinden yüksek değerli olup, bunun nedenihasat zamanı geciktikçe protein oranının önemli derecede arttığından kaynaklanması olabilir.

4. Sonuç

Farklı azot dozu ve bakteri uygulamalarının yerfıstığı'nın bazı tarımsal özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, yerfıstığı çeşitlerinin (Halisbey, Sultan) bitki boyu (cm), bitkide meyve sayısı (adet), bitkide ginefor sayısı (adet), bitki saplı ağırlığı (g), bitki tohum ağırlığı (g), yağ oranı (%) ve protein oranı (%) gibi özellikleri incelenmiştir.

İki yıl birleşik verim ortalamaları sonuçlarına göre en yüksek değerler, 5 kg da⁻¹ azot dozunda, bitkide meyve sayısı (62.0 adet), bitkide ginefor sayısı (109.43 adet), bitki saplı ağırlığı (797.48 g), bitki tohum ağırlığı (385.3 g) ile Halisbey çeşidinden, bitki boyu (51.43 cm), bitki yağ oranı (%56.0) unsurları yine 5 kg da⁻¹ azot dozunda sultan çeşidinden, protein oranı (%16.0) ise 15 kg da⁻¹ azot dozunda sultan çeşidinden en yüksek verimin olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda, farklı dozlarda uygulanan azot gübresinin ve bakteri uygulamasının etkisiyle yerfıstığı çeşidinde incelenen özellikler açısından önemli derecede farklılıklar saptanmıştır.

Azot gibi makro besinlerin gübre yoluyla temin edilmesi ve bu azotun daha etkin kullanılmasını sağlayan bakteri aşılama, bitki büyüklüğü, kök uzunluğu, yaprak alanı ve genel biyokütle gibi parametrelerde olumlu etkiler yaratabilir. Gözlemler, bu uygulamaların bitkilerde daha hızlı gelişim,

daha iyi besin alımı ve hastalık direncinde artış gibi faydalar sağladığını göstermektedir. Bakterilerin bitki kökleriyle kurdukları simbiyotik ilişki, bitkinin topraktan azot, fosfor ve diğer temel besinleri daha etkin şekilde alabilmesini sağlar. Bu özellikle azotlu gübrelerin etkisini maksimuma çıkarmak için kullanışlı bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlara bağlı olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ana ürün koşullarında, yerfıstığı yetiştiriciliğinde özellikle bitki başına meyve sayısı ve yağ oranları bakımından gayet olumlu sonuçlar alınabileceği ortaya konmuştur. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerfıstığı bitkisinin ekim nöbetine girebileceği, öncelikli olarak tarımı yapılan buğday, pamuk ve mısır gibi bitkilerin tarımına önemli katkı sunacağı, verimi arttıracığı ve dolayısı ile bölgenin ekonomisine önemli destek sağlayacağı öngörülmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje (DÜBAP) Koordinatörlüğü tarafından ZİRAAT.23.023 numaralı proje ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı DÜBAP yetkililerine teşekkür ederiz.

Açıklama

Bu çalışma, ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

- Ağan, Y.A., 2010. Ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde farklı dozlarda ve zamanlarda uygulanan azot gübresinin verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Anonim, 2015. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (<http://www.fao.org>), (Erişim tarihi: 21.02.2022).
- Anonim, 2018. Faaliyet Raporu. (<https://www.tarimorman.gov.tr>), (Erişim tarihi: 15.07.2022).
- Anonim, 2021a. Foreign Agricultural Service Approved by the World Agricultural Outlook Board/ USDA. (<https://www.usda.gov.tr>), (Erişim tarihi: 11.03.2021).
- Anonim, 2021b. Bitkisel Üretim İstatistikleri. (<https://data.tuik.gov.tr>), (Erişim tarihi: 21.02.2022).
- Anonim, 2021c. Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri. (<https://www.tgdf.org.tr>), (Erişim tarihi: 21.02.2022).
- Ardahanlı, T., 1997. Farklı seviyelerde uygulanan azotlu gübrenin yerfıstığı bitkisinin verim ve kimi kalite öğelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Baran, N., Andırman, M., 2022. Batman şartlarında bazı yerfıstığı (*Arachis hypogaea* L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 6(1): 58-63.
- Dahatonde, B.N., 1982. Effect of nitrogen and phosphate fertilization on yield and yield contributory characters of groundnut. *Punjab Krishi Vidhya Peeth Research Journal*, 61(1): 31-33.
- Dahatonde, B.N., 1984. Effect of nitrogen and phosphate fertilization on yield and yield contributory characters of groundnut (*Arachis hypogaea* L.). *Field Crop Abstracts*, 37(11).
- El-Far, I.A., Dawood, R.A., Abd El-Rahim, H.M., Senoosy, A.Y., 2013. Effect of nitrogen and phosphorus fertilization on yield and its attributes for some peanut varieties in sandy calcareous soil. *Assiut Journal of Agricultural Sciences*, 44(2):1-12.
- El-Habbasha, S.F., Taha, M.H. Jafar, N.A., 2013. Effect of nitrogen fertilizer levels and zinc foliar application on yield, yield attributes and some chemical traits of groundnut. *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 9(1):1-7.
- Farag, A.A.I., Zahran, A.A., 2014. Groundnut (*Arachis hypogaea* L.) growth and yield responses to seed irradiation and mineral fertilization. *Journal of Agriculture and Veterinary Science*, 7(5): 63-70.
- Gohari A.A., Niyaki, N.S.A., 2010. Effects of iron and nitrogen fertilizers on yield and yield components of peanut (*Arachis hypogaea* L.) in Astaneh Ashrafiyeh, Iran. *American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences*, 9(3): 256-262.
- Hasan, M., Sahid, İ.B., 2016. Evaluation of rhizobium inoculation in combination with phosphorus and nitrogen fertilization on groundnut growth and yield. *Journal of Agronomy*, 15(3):142-146.
- Hiltbold, A.E., Hartzog, D.L., Harrison, R.B., Adams, F., 1983. Inoculation of peanuts on farmers fields in Alabama. *Peanut Science*, 10:79-82.

- Lim, E.S., Hamdan, O., 1984. The Reproductive characters of four varieties of groundnuts (*Arachis hypogaea* L.). *Pertanika*, 7 (3): 25-31.
- Mahmowd, M.W., Sedeck, F.S., Khafagy, E.E.E., Mosaad, I.S.M. 2014. Effect of applied N, P and K on peanut yield, quality and nutrients uptake in sandy soils. *Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering*, 5(8): 1141-1154.
- Muhammad Sajid, M.S., Abdur Rab, A.R., Fazal-i-Wahid, F.I.W., Shah, S.N.M., Ibadullah Jan, I.J., Khan, M. A., Zafar Iqbal, Z.I., 2011. Influence of rhizobium inoculation on growth and yield of groundnut cultivars. *Sarhad Journal of Agriculture*, 27 (4): 573-576.
- Reddy, V.M., Tanner, J.W., 1980. The Effects of irrigation inoculants and fertilizer nitrogen on peanuts. *Peanut Science*, 7(2):114-119.
- Selçuk, S., 1992. Yerfıstığı tarımında bakteri ve azotlu gübre uygulamasının verim ve kalite özelliklerine etkisi üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Tiwari, R.B., Dhakar, L.L., 1997. Productivity and economics of summer groundnut (*Arachis hypogaea* L.) as affected by irrigation, fertilizers and weed control. *Indian Journal of Agronomy*, 42(3):490-494.
- Xiang, Z., Xin-You, Z., Jia-Wei, M., Yu-Ting, Z., 2011. Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of different peanut cultivars. *Plant Nutrition and Fertilizer Science*, 17(6): 1417-1423.
- Zhou, L.Y., Li, X.D., Tang, X., Lin, Y.J., Li, Z.F., 2007. Effects of different application amount of n, p, k fertilizers on physiological characteristics, yield and kernel quality of peanut. *The Journal of Applied Ecology*, 18 (11): 2468-2474.

Atıf Şekli

Ögetürk, M.T., Karaaslan, D., 2025. Diyarbakır Koşullarında Bakteri Uygulamasının ve Farklı Azot Dozlarının Bazı Yerfıstığı (*Arachis hypogaea* L.) Çeşitlerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerine Etkisi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(2): 396-408.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14992288>.

To Cite

Ögetürk, M.T., Karaaslan, D., 2025. Effects of Bacteria Applications and Different Nitrogen Doses on Plant and Agronomic Characteristics of Some Peanut (*Arachis hypogaea* L.) Varieties in Diyarbakır Conditions. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(2): 396-408.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14992288>.